

VIBRAÇÃO

Colaboração – Avaliação – Intervenção

ANO 2 – EDIÇÃO ESPECIAL 2023 –

AGOSTO/2024

DOI: 10.5281/ZENODO.14223668

ENCONTROS DE FORMAÇÃO

Formação em serviço para
professores e supervisores

GESTÃO PEDAGÓGICA

Coordenação Técnica
Pedagógica no Chão da Escola

ANÁLISE COLABORATIVA

Suporte digital para
intervenções pontuais nas
turmas de 4º e 5º anos

PESQUISA INTERNACIONAL

Primeira vez do estudo internacional TIMSS
no Brasil, avaliando turmas do 4º ano

EDITORIAL

*Deixe que essa vibração
Invada o seu coração*

Em 2022, tivemos a primeira edição da Revista Digital VibrAção com foco nas palavras colaboração, avaliação e intervenção que nortearam o trabalho dos 4º e 5º anos.

A **edição especial de 2023**, potencializa o **papel da colaboração e gestão pedagógica**; além, de compartilhar com a comunidade experiências na área de avaliação da aprendizagem nas turmas dos finais do Ensino Fundamental I.

“Deixe que essa vibração invada o seu coração” para que possamos valorizar os esforços para uma educação pública de qualidade.

Editorial VibrAção/2024

2

PROJETO VIBRAÇÃO

3

ENCONTROS DE
FORMAÇÃO

6

ANÁLISE
COLABORATIVA DIGITAL

10

GESTÃO
PEDAGÓGICA

13

PLANO DE AÇÃO

15

PESQUISA
INTERNACIONAL

Revista VibrAção
Edição 2 - Ano 2023

DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL

DIREÇÃO PEDAGÓGICA

Kátia Augustinas

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA/2023

Jacqueline Flávia Santos da Silva - 4ºano
Alinne de Araújo Moreira da Silva - 4ºano
Kelly Cristina Pires de Castro - 5ºano
Edineiva Meireles Camargo Pereira - 5ºano

REALIZAÇÃO:

Idealização

Jacqueline Flávia Santos da Silva
@profjackflavia

Edição e revisão

Coordenação Pedagógica/2024
Jacqueline Flávia Santos da Silva
Tiago de Oliveira Pereira

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ENDERECO: R. JOÃO PAULO, S/N - CENTRO,
LUZIÂNIA - GO, 72800-120
TELEFONE: (61) 3906-3500
HTTPS://EDUCACAO.LUZIANIA.GO.GOV.BR/

PROJETO

Colaboração – Avaliação – Intervenção

MOBILIZAÇÃO

Entender o movimento de vibração como mobilizador de ações integradoras na Rede Municipal de Ensino.

AVALIAÇÃO

Potencializar a **cultura avaliativa** na Rede Municipal de Ensino de Luziânia-GO.

COLABORAÇÃO

Promover encontros de formações continuadas com os gestores e professores, do 4º e 5º anos.

INTERVENÇÃO

Orientar intervenções pedagógicas com metodologias baseadas em planos de ensino, de ação e planejamentos de aula das unidades escolares.

GESTÃO

Orientar o registro e arquivo dos dados coletados para utilização em avaliação processual e tomada de decisões.

ALFABETIZAÇÃO

Diagnosticar, avaliar e monitorar o processo de alfabetização para propostas de intervenções pontuais no processo de ensino-aprendizagem de cada estudante.

O QUÊ?

ENCONTROS DE FORMAÇÃO

Por Editorial Revista Vibração

Explorando o Potencial da Formação Continuada para Supervisores e Professores dos 4º e 5º anos

Nesta edição especial da nossa revista digital, estamos entusiasmados em compartilhar os destaques da formação continuada promovida pelo Projeto Vibração para os professores do 4º e 5º ano, em 2023. Esta iniciativa, centrada nos pilares de avaliação, colaboração e intervenção, visou fortalecer as práticas pedagógicas e promover o desenvolvimento dos estudantes.

Colaboração e Reflexão

Ao longo da formação, os professores foram incentivados a colaborar e refletir sobre suas práticas pedagógicas. Palestrantes renomados, como Luiz Fernando Jamil Maluf e Douglas Dantas - da Editora FTD e especialistas da Secretaria Municipal de Educação de Luziânia-GO - Jacqueline Flávia, Kelly Cristina, Alinne Moreira, Edneiva Meireles, Magda Marques, Maria Luiza Sampaio e Juscélia Paiva - compartilharam conhecimentos valiosos e estratégias práticas para enriquecer o processo de ensino e aprendizagem.

Luiz Fernando Jamil Maluf, palestrante FTD Educação.

TEMAS RELEVANTES

Os participantes das formações do Projeto VibrAção tiveram a oportunidade de explorar uma variedade de temas relevantes, incluindo a importância do trabalho colaborativo, práticas de alfabetização, metodologias ativas, a importância da matemática nos anos iniciais, análise de resultados, plano de ensino e estratégias para avaliações em larga escala. Cada etapa foi cuidadosamente projetada para fornecer orientações claras e inspiração para aprimorar a prática pedagógica.

Professores dos 4º e 5º anos em Exposição sobre as formações em serviço, na última formação presencial de 2023, no Centro de Convenções Abigail Brasil da Silveira-Luziânia-GO.

Coordenadoras Pedagógicas - 4º e 5º anos, Diretora da Divisão de Ensino Fundamental, Diretora Executiva Educacional e Coordenadora de Formação Continuada.

Compromisso com a Melhoria Contínua

Juntos, estamos transformando a educação e criando um futuro promissor para as próximas gerações.

O Projeto Vibração reafirma seu compromisso com a melhoria contínua da educação, visando a capacitação em serviço de coordenadores, supervisores e professores com ferramentas e conhecimentos necessários para enfrentar os desafios do ensino contemporâneo. Através da colaboração e do compartilhamento de melhores práticas, estamos potencializando uma comunidade de educadores dedicados e motivados a proporcionar uma educação de qualidade para todos os alunos.

Gratidão aos participantes, palestrantes e colaboradores por tornarem esta formação uma experiência enriquecedora e inspiradora. Que os *insights* e aprendizados compartilhados ao longo de 2022/2023 continuem a guiar o trabalho nas unidades escolares e nas salas de aula, inspirando o crescimento e o sucesso de cada profissional e estudante. Juntos, estamos transformando a educação e criando um futuro promissor para as próximas gerações.

ANÁLISE COLABORATIVA DIGITAL

Por Editorial Revista Vibração

Ampliando Horizontes: Análise Colaborativa e Planejamento Pedagógico

Nesta edição, destacamos dois pilares essenciais da formação continuada promovida pelo Projeto Vibração: a análise colaborativa e o planejamento pedagógico. Estas foram ferramentas fundamentais na busca pela excelência educacional e no fortalecimento das práticas pedagógicas dos professores do 4º e 5º ano, em 2023.

Análise Colaborativa - Um Olhar Coletivo para o Sucesso do Aluno

Por meio de uma abordagem colaborativa digital, os coordenadores, supervisores e professores analisaram os resultados dos diagnósticos de leitura, escrita e descritores. Essa análise permitiu uma compreensão mais abrangente das necessidades dos alunos, por meio do Google Forms, possibilitando a adaptação de estratégias de ensino e intervenções personalizadas informadas em relatórios de análises colaborativas.

Guiados pelos supervisores educacionais, os professores exploram conjuntamente os dados, identificando tendências e desafios, e desenvolveram estratégias de intervenção personalizadas para as turmas e/ou alunos.

Essa abordagem colaborativa não apenas promove uma compreensão mais holística do progresso do aluno, mas também fortalece o senso de comunidade entre os professores.

Planejamento Pedagógico - Fundamentando a Ação com Visão e Propósito

O planejamento pedagógico é o alicerce sobre o qual se constrói uma educação de qualidade. Durante a formação, os professores foram incentivados a desenvolver Planos de Ensino alinhados aos objetos de aprendizagem específicos de cada bimestre. Dessa forma, também colaboraram com atualizações na revisão do Currículo Contínuo para 2024.

O Caminho Rumo ao Sucesso

A análise colaborativa e o planejamento pedagógico não são apenas atividades isoladas, mas sim partes integrantes de um processo contínuo de aprimoramento profissional. Ao unir forças e compartilhar conhecimentos, os professores do Projeto Vibração estão pavimentando o caminho rumo ao sucesso de seus alunos.

A Contribuição Fundamental dos SuperVisores na Formação Continuada dos Professores

Nesta edição especial da nossa revista digital *VibrAção*, estamos empolgados em destacar a importância da atuação dos supervisores e coordenadores na formação continuada dos professores.

Parceria Estratégica - Supervisores na Formação em Serviço

Os supervisores desempenham um papel fundamental na condução da formação em serviço, colaborando estreitamente com os professores para identificar necessidades específicas de desenvolvimento profissional. Sua orientação especializada e apoio foram essenciais para promover uma cultura de aprendizado contínuo e aprimoramento das práticas pedagógicas.

Envolvimento Ativo

O engajamento ativo dos supervisores durante todo o processo de formação foi notável. Sua presença constante nas atividades de análise colaborativa e discussões em grupo demonstrou um compromisso inabalável com o sucesso dos professores e, por consequência, dos alunos.

Compromisso com a Excelência

O Projeto *VibrAção* reitera seu compromisso com a excelência educacional, reconhecendo o papel vital dos supervisores na promoção do desenvolvimento profissional dos professores. Ao trabalhar em estreita colaboração com essa equipe dedicada, estamos construindo uma comunidade educacional sólida e comprometida com o sucesso de todos os alunos.

Supervisão do CMEB Laudimiro Roriz utilizando dados das tabulações digitais sobre diagnósticos dos alunos 4º e 5º anos/fev. 2023.

TECNOLOGIAS

É muito importante nos dias de hoje o uso das novas tecnologias. E por que não, trazê-las para agregar ao nosso trabalho em sala de aula?

Enquanto regente na escola CMEB Marlene Flores de Araújo, me propus a buscar ideias nas redes sociais e adaptá-las à realidade da turma. O objetivo era facilitar e diversificar, o modo de ensinar aos alunos e para auxiliá-los com a preparação para avaliações externas.

Buscando assim, um aprendizado mais lúdico e prazeroso. Ao compartilhar com o público virtual, pude mostrar que as ideias vivenciadas em sala dão certo, traz resultados positivos e podem servir para outros professores utilizarem em suas práticas pedagógicas.

As redes sociais vieram para certificar que o nosso trabalho não pode ficar apenas em uma sala de aula ou só com registros nos cadernos dos estudantes. Pois, registrando com fotos, postando e fazendo vídeos das aulas na prática, concretiza o quão ampla é a sua metodologia, o seu modo de mediar o conhecimento e o quanto rico ficará o seu portfólio profissional durante aquele ano letivo.

Por Professora Jhulia Cary Sousa Silva
CMEB Marlene Flores de Araújo/2023
[@prof.jhulya](#)

“No Chão da Escola” - Visitas Pedagógicas da Coordenação Técnica

Durante as Visitas Pedagógicas e a análise dos resultados dos diagnósticos do primeiro bimestre, em 2023, os supervisores e coordenadores técnicos observaram uma série de desafios e avanços significativos na prática educacional, pós ensino remoto. Estes dados proporcionaram uma visão detalhada das necessidades dos alunos e orientaram as estratégias de intervenção e colaboração junto às unidades de ensino.

Os supervisores do 4º e 5º ano, em 2023, ressaltaram que alguns dos desafios foram: a rotatividade de alunos e professores; alunos faltosos; professores com pouca experiência em sala de aula; alunos que apresentam muita dificuldade (laudados e sem laudo). Segue um dos relatos sobre o diagnóstico da Psicogênese da Língua Escrita: “Em virtude da troca de professor precisamos ter um pouco mais de atenção quanto a passar a psicogênese. (CMEB Professor Belim. Março, 2023)”.

O trabalho presencial do professor nas intervenções pedagógicas junto aos alunos foi destacado na seguinte observação: “Apesar de termos alunos que ainda não escrevem o nome completo e no nível silábico alfabético, os resultados estão melhores que o ano passado, é prova que o professor realmente faz diferença na aprendizagem do aluno. (CMEB Eleuza Aparecida de Paiva Neto. Março 2023)”.

Os diagnósticos do primeiro bimestre mostraram evolução em escrita e leitura dos alunos do 4º e 5º ano ano. Em produção de texto, percebe-se que com o avançar da complexidade do gênero textual avaliado as dificuldades aumentam em pontuação e ortografia. Há muitos desafios a serem vencidos: “A maior preocupação dos professores e da gestão é o quantitativo de alunos que não passam dos níveis pré, silábico sem valor, silábico com valor, porém não tem laudo e acompanhamento familiar. (CMEB Francisco Vieira Lins Naldo. Março, 2023)”.

Análise dos alunos em distorção idade-série e pré-silábicos

A realização dos diagnósticos no 1º bimestre trouxe informações que respaldam observações relacionadas ao pós-pandemia, dificuldade no avanço de alunos não alfabetizados, mudança e falta de experiência dos professores. Visitas pedagógicas, monitoramentos e formações estão previstas para avaliação, intervenção e colaboração junto às unidades de ensino.

Proposta de Colaboração foi elaborada pretendendo auxiliar na recomposição de aprendizagem relacionada às habilidades de aquisição do processo de escrita alfabética e leitura. Conforme os resultados da psicogênese da língua escrita do 1º bimestre encaminhou-se formulário específico para análise dos pré-silábicos para todos os supervisores que sinalizaram alunos nessa hipótese nas turmas do 4º e do 5º ano.

Realizou-se Visita de Acompanhamento em escolas que apresentaram um maior número de pré-silábicos e/ou turmas com dificuldades. Nesse momento, as Coordenadoras Pedagógicas, conforme análises dos formulários, aplicaram diagnóstico da psicogênese da língua escrita e de leitura com cada uma das crianças, aplicação de testes de monitoramentos, seguidos de devolutivas com supervisores e professores.

O X DA QUESTÃO

Dentro do contexto de avaliação e gestão, destacamos a formação "O X da Questão - Avaliação Educacional", fruto do trabalho colaborativo da Divisão de Ensino Fundamental, sob direção de Kátia Augustinas Gomes que idealizou momentos formativos em tempo integral com supervisoras.

A referida formação aconteceu na Escola de Tempo Integral Antônio Farias de Mesquita, nos períodos matutino e vespertino, por meio de Teatro, Exposição Interativa, Rotação de Aprendizagem, Palestra relacionada a avaliação inclusiva e Oficina de elaboração de questões. A formação foi planejada e organizada pelas Coordenadoras Técnicas Pedagógicas Camila Roriz (EJA), Soliderane Souza (EJA) e Jacqueline Flávia (4º ano). Com a participação e apoio da Assessoria e Coordenação Técnica Pedagógica da Divisão de Ensino Fundamental, Professora de sala multifuncional, Assessoria da Divisão de Ensino Especial e Supervisoras do 1º ao 5º ano e da Educação de Jovens de Adultos que posteriormente realizaram formações sobre o tema em suas respectivas unidades escolares.

Kátia Augustinas (Direção da Divisão de Ensino Fundamental), Magda Marques (Assessoria da Divisão de Ensino Fundamental) e Prof. Mª Helena Mendonça (CMBE Prof. Belim) mediando em três das seis estações de Rotação de Aprendizagem. Que também contaram com a mediação de Alinne Moreira (Coordenadora Pedagógica - 4º ano), Kelly Cristina e Neiva Meireles (Coordenadoras Pedagógicas - 5º ano).

Para refletir sobre a adaptação curricular e avaliativa tivemos a palestra sobre "Recursos Educacionais e Atividades Adaptadas para Pessoas com Deficiências ministrada por Márcia Tomé (Assessora da Divisão de Ensino Especial).

Deleite dramatizado do texto "O Espelho" baseado em Patton (2008).
Elenco formado por Alline Moreira e Anna Gonçalves.

"Participar da formação "O X da questão" para supervisores foi muito importante! Pois, contribuímos para o aprimoramento do processo formativo e dialógico visando a prática cotidiana de sala de aula, o conhecimento de diferentes tipos de avaliação e tendo em vista que a construção de saberes ocorre de várias formas. É fundamental que esse processo de ensino aprendizagem seja mais eficiente e significativo para o estudante. Sendo assim, a escola e o professor precisam dessa concepção para que ato de avaliar a aprendizagem deixe de ser visto apenas como uma ferramenta para atribuir notas e passe a ser vista como um processo colaborativo". (Camila Roriz - Coordenação Pedagógica - EJA)

"Investir em formação pedagógica é algo que exige tempo, dedicação, estudos, pesquisa e conhecimento. Promover uma formação para SUPERVISORES pedagógicos, com o tema AVALIAÇÃO foi bastante desafiador, pois durante toda a preparação dessa formação fomos desafiadas a avaliar as formas de abordagens, avaliar as leituras baseadas nos autores que seriam levadas para àquele momento de troca de experiências, mas a cima de tudo, avaliar a forma que todas essas informações chegariam a esse público de supervisores. Avaliar se nós, equipe técnica e formadoras, abordaríamos o tema de forma que alcançasse o objetivo proposto, e que oportunizasse aos supervisores a perceber a importância da sua atuação naquele momento e que sua atuação seria fundamental para gerar uma boa conexão ao repassar a formação aos docentes, na unidade escolar em que atuam". (Soliderane Souza - Coordenação Pedagógica - EJA)

"Avaliar de forma preto no branco, sem considerar as nuances e cores, empobrece o processo educativo. Em uma avaliação formativa, é essencial perceber as diferentes tonalidades que cada estudante traz consigo – suas dificuldades, avanços e potenciais. O verdadeiro valor da avaliação formativa está em observar essas cores, permitindo um olhar mais abrangente e humano, onde o foco vai além de resultados objetivos e se concentra no desenvolvimento contínuo de cada aprendiz, seja adulto ou criança, profissionais da educação ou famílias." (Jacqueline Flávia - Coordenação Pedagógica - 4º ano)

PLANO DE AÇÃO VIBRAÇÃO

Fortalecimento dos papéis dos coordenadores, supervisores e professores no desenvolvimento das funções pedagógicas.

Durante todo o Projeto Vibração, foi priorizada a valorização da prática pedagógica embasada em dados avaliados de forma sistemática e analisados de maneira colaborativa. Esse enfoque visou **fortalecer os papéis** dos coordenadores, supervisores e professores no desenvolvimento das funções pedagógicas.

O objetivo geral do projeto foi alcançado, uma vez que se observou uma maior ênfase na **cultura avaliativa** na Rede Municipal de Ensino de Luziânia-GO. Essa abordagem teve como intuito mitigar os **impactos pedagógicos da pandemia nas turmas de 4º e 5º anos**, auxiliando a

promoção do desenvolvimento das habilidades previstas pela Base Nacional Comum Curricular e pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica. Houve uma necessidade premente de **fortalecer o poder de planejamento da comunidade escolar**, respaldando e embasando ações que requerem articulação com outros departamentos da Secretaria Municipal de Educação. Para isso, foi essencial adotar uma abordagem colaborativa por parte de todos os envolvidos no processo de intervenção pedagógica, promovendo uma cultura avaliativa nos trabalhos da coordenação, da supervisão e dos professores.

Além disso, é fundamental um monitoramento mais efetivo dos alunos com deficiências nas classes regulares, com um trabalho colaborativo entre as coordenações técnicas pedagógicas da SME, os gestores e os professores. Propõe-se também uma revisão das fichas de avaliação, buscando uma abordagem mais qualitativa e alinhada com as necessidades dos alunos. Considerando o papel crucial desses anos na preparação para o Ensino Fundamental II e para as avaliações externas, a **alfabetização dos alunos do 4º e 5º anos foi uma prioridade urgente no trabalho pedagógico** durante os **anos de 2022 e 2023**. É evidente a necessidade de manter esse foco nos próximos anos para recomposição efetiva de aprendizagem com equidade e com olhar especial para a distorção idade-série. Ressalta-se que a **colaboração vibrante**, com disposição de todos no processo de ensino aprendizagem contribuirá para a uma educação significativa e dialógica.

Coordenadoras Pedagógicas do 4º e 5º ano - 2020/2023 em Visita Pedagógica nas turmas do CMEB Natália Aparecida Louzada Alves- Luziânia-GO.

TIMSS: ESTUDO INTERNACIONAL DE TENDÊNCIAS EM MATEMÁTICA E CIÊNCIA - 4º ANO

A aplicação dos testes TIMSS 2023 ocorreu em formato eletrônico, sem a necessidade de conexão à internet, no CMEB André Rochais - Luziânia-Goiás

O Estudo Internacional de Tendências em Matemática e Ciência (TIMSS) 2023, é uma avaliação internacional desenvolvido em seu atual formato pela Associação Internacional para Avaliação Educacional (IEA), que desde 1995 coleta dados educacionais acerca dos contextos curriculares, práticas de professores, clima escolar e apoio social e familiar relacionadas às áreas de aprendizado de matemática e ciências do 4º e 8º ano do Ensino Fundamental público e privado, de forma amostral.

A aplicação dos testes TIMSS 2023 ocorreu em formato eletrônico, sem a necessidade de conexão à internet. A avaliação foi dividida em duas partes, com aproximadamente 4 horas de duração cada, com um intervalo de 30 minutos entre elas.

Gestão da unidade escolar, professora, alunos e família professora se empenharam em garantir uma participação efetiva e representativa no estudo, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação de Luziânia-GO. De forma colaborativa, a Coordenação Pedagógica do 4º ano estabeleceu um cronograma de ações que incluiu desde reuniões preparatórias até atividades práticas em laboratório de informática. Ah, e sessão de cinema!

“Os alunos se sentiram importantes em participar dessa tão inovadora pesquisa.”

Em junho, foram realizadas reuniões com professora, supervisora e gestora para discutir sobre o TIMSS 2023 e alinhar estratégias de preparação. A coordenação pedagógica aplicou um questionário impresso de Ciências; após análise dos resultados planejou-se Rotação de Estações com habilidades de Leitura, Escrita, Matemática, Ciências e Tecnologia.

Além disso, em 15 de agosto, os alunos tiveram a oportunidade de participar de atividades interativas e questionários digitais sobre Ciências e Matemática, no laboratório da 1ª Escola de Tempo Integral Laudimirio de Jesus Tormin. Além de desfrutar de uma sessão de cinema com o filme "Elementos", pela ação do Sesc Goiás - Sala Sesc de Cinema, localizada dentro do Luziânia Shopping. Por fim, a aplicação da avaliação digital do estudo TIMSS ocorreu em 15 de setembro sob a organização do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) que aplicou os testes digitais com alunos e questionários institucionais para escola e socioeconômico com os pais.

A participação do CMEB André Rochais no TIMSS 2023 representa o compromisso das escolas com as pesquisas educacionais, pelo melhor desenvolvimento dos alunos. Os resultados dessa preparação foram colhidos durante o processo. Sônia, gestora da unidade escolar, reforça que: “A Secretaria Municipal de Educação forneceu total apoio para preparar os alunos para a avaliação, foram feitas atividades de conhecimentos específico em tecnologia, fornecendo a eles o contato com o computador. Os alunos se sentiram importantes em participar dessa tão inovadora pesquisa”.

INTERAÇÃO

Os professores do 4º ano enviaram as suas vibrações para o trabalho em 2024, por meio do aplicativo Mentimeter.com, em formação presencial.

Aguardem a próxima edição!

Colaboração - Avaliação - Intervenção

EXPLORE

Supporting text for the cover story goes here.

Supporting text for the cover story goes here.

OUTRAS PUBLICAÇÕES

Biblioteca Virtual VibrAção